

Traducciones / Traduções / Translations

FRAGMENTOS DEL PASADO DO PASSADO

REVISTA DE ARQUEOLOGÍA • REVISTA DE ARQUEOLOGIA

Nº 10 | 73-82 (2024)

DE ALGUNAS ARMAS Y UTENSILIOS DE LOS FUEGUINOS Y DE LOS ANTIGUOS PATAGONES¹, DE DOMÉNICO LOVISATO

ACTAS DE LA REAL ACADEMIA DE LOS LINCEOS,
AÑO CCLXXX (1882-1883). ROMA, 1983.

Sobre algunas armas e utensilios dos fueguinos e dos antigos patagones, de Doménico Lovisato. Atii della Reale Accademia dei Linceo, ano CCLXXX (1882-1883). Roma, 1983.

On certain weapons and tools of the Fuegians and ancient Patagonians by Doménico Lovisato. Proceedings of the Royal Academy of the Lincei, year CCLXXX (1882-1883). Rome, 1983.

Di alcune arme e utensile dei fueghini e degli antichi patagoni de Doménico Lovisato. Atii della Reale Accademia dei Linceo, año CCLXXX (1882-1883). Roma, 1983.

Traductor: Anónimo

Fecha de recepción: 18 de agosto de 2025 – Fecha de aceptación: 19 de septiembre de 2025

AZARA
FUNDACIÓN DE HISTORIA NATURAL

umai Universidad
Maimónides

Escribo algunas páginas sobre las armas, instrumentos y utensilios de los indígenas de Fuegia o Tierra del Fuego, agregando algunas palabras sobre los paraderos líticos de los antiguos habitantes de Patagonia.

Para entender bien a qué uso fueron destinados los objetos líticos que hoy encontramos como reliquias preciosas dispersos aquí y allá por todas partes de la tierra – testimonios de gente bárbara o salvaje de la cual callan tanto la historia como las tradiciones–, será una verdadera fortuna para el paleontólogo poder encontrar poblaciones que, viviendo todavía en el último escalón de la civilización humana, usen hoy aquellos instrumentos y aquellas armas. De esa manera, entrando entre esos seres primitivos, podrá ver y estudiar el modo en que se fabrican esos objetos, el significado de cada uno de ellos, el fin y el uso para el que son elaborados. Al atesorar el paleontólogo todas las observaciones que haga en ese campo, podrá deducir la historia de las generaciones pasadas y formarse una idea sobre los sucesivos progresos en el arte y en la industria.

Fue en Tierra del Fuego, la más inhóspita región del globo, donde hallamos entre las más abyectas y miserables criaturas los restos de los primeros habitantes de América meridional. Allá es donde debemos ir para encontrar al hombre en un estado absolutamente primitivo, en uno de los estadios más bajos de perfeccionamiento, con objetos de piedra, de hueso y de vidrio. Es allá, en aquel vasto e irregular archipiélago de Fuegia, donde podemos aprender el modo de confección de los objetos líticos que sirven a aquellas infelices poblaciones como instrumentos y como armas.

Que yo sepa, nadie hasta ahora tuvo la fortuna de hacer observaciones similares en Fuegia. El mismo profesor Strobel, que

nos regaló las más bellas y preciosas ilustraciones paleontológicas sobre la República Argentina², se lamenta de que la suerte no se lo permitiera. Hasta el ilustre Darwin, que visitó aquellas regiones junto con King y Fitz-Roy, pudo recolectar aquellas armas, esos instrumentos, pero sin poder ver el modo de elaborarlos.

Sin embargo, se tienen noticias bastantes detalladas sobre la manera en que los aztecas de México confeccionaban cuchillos y navajas con obsidiana, sobre el modo por el que aún hoy en día los indios de México confeccionan puntas de flecha con sílice y obsidianas, y sobre cómo los esquimales fabrican las mismas puntas con petrosílex. En los trabajos de quienes se ocuparon de este tema, como Gastaldi, Fischer, Lubbock, etc., leemos que las puntas de flecha se obtienen no ya por percusión –como a primera vista parecería natural– sino por medio de la simple presión, y es precisamente por presión que también los habitantes de Fuegia obtienen las mismas puntas.

Goachinimes –jefe de los 34 onas que vinieron a visitarnos al campamento situado en el fondo de la bahía Slogget (*Hammacoaia* para los indígenas) luego del naufragio sufrido el 31 de mayo 1882– fue quien me enseñó a preparar con vidrio las puntas de flecha. Rompí una botella cualquiera (una botella común de vidrio) y le entregué un pedazo de ese vidrio. Sentado sobre el *kelp*³ de la costa, lo puso sobre la palma de la mano izquierda, y rompió el pedazo de vidrio que yo le había ofrecido con un guijarro que en ese momento tomó de la playa. Retuvo uno de los fragmentos y tiró los otros. Entiendo que el fragmento elegido debía ser aún demasiado grande, porque envolvió aquel pedazo en el cuero de guanaco (*Anchenia guanaco*) con que esos salvajes se cubren la espalda, los brazos y

la parte superior del cuerpo, y acercando el vidrio a la boca le sacó un pedazo con los dientes. Levantó entonces el vidrio y, viéndolo apto para hacer la punta, sacó un pedazo de hueso tosco, de 12,5 cm de largo (Figura 1) de una bolsita en forma de gran sobre de carta –hecha también de cuero de guanaco– que tenía debajo de la axila izquierda. Puso nuevamente el trozo de vidrio entre el cuero de guanaco y presionó sus bordes con el pedazo de hueso, al que asía firmemente con la mano derecha y con el pulgar apoyado en su extremo. Luego de cada compresión, hacía girar el vidrio y en 14 minutos me entregó la punta terminada, la que aquí reproduzco (Figura 2).

Debo señalar, sin embargo, que cuando Goachinimes estaba por terminar la punta de flecha con sus aletas, sacó de su bolsita un pedazo de hierro; con dos golpes de él talló una aleta antes de que yo pudiera avisarle por intermedio del intérprete Painain que deseaba que me hubiera completado la punta de flecha con el mismo hueso: cosa que prontamente hizo con la otra aleta.

Nótese que, para confeccionar sus puntas, estos salvajes comienzan siempre por la punta; reducen el vidrio o el sílex piromaca a un triángulo isósceles, y luego golpean la base para hacer resaltar las aletas y el pedúnculo. Señalaré todavía que las puntas de flecha de los fueguinos nunca están envenenadas y que ningún veneno es conocido por aquellos infelices habitantes.

Los pedazos de hueso con que hacen las puntas de flecha son generalmente cúbitos de grandes zorros (*Canis magellanicus* y *Canis azarae*), de nutrias (*Lutra felina* y *Lutra sp.*), de leones marinos (*Otaria jubata*) o de lobos de dos pelos (*Arctocephalus australis*); los indígenas los llaman *cushmei* y pueden variar en sus dimensiones entre 12 y 18 cm de largo.

La punta de flecha que me fue preparada mide 25,5 mm de largo y 17 de ancho; raramente las puntas superan tales dimensiones. En su mayoría son de vidrio de botella, obtenido por aquellos salvajes en las naves naufragadas sobre las costas de sus tierras de desolación. Solo rara vez las encontramos de sílice piromaca más o menos impura, pues en las partes occidental y meridional de Tierra del Fuego faltan los calcáreos. No puedo decir si en la porción oriental de Fuegia, que no pudimos visitar, falta esa forma litológica y por lo tanto la sílice; el ilustre Darwin aludió a calcáreos en la bahía Buen Suceso y en la porción central, pero supongo que es más probable que los pocos pedazos de sílice usados por los salvajes de Tierra del Fuego para confeccionar las puntas de sus flechas provengan de los conglomerados y aluviones del Cuaternario patagónico que de los calcáreos mencionados por Darwin. No solamente no hemos observado formaciones calcáreas en las regiones que nosotros exploramos; ni siquiera encontramos guijarro alguno en los muchos aluviones que atravesamos.

Las puntas de flecha de los fueguinos tienen todas aletas y pedúnculos; este va encajado en un astil hecho con *Berberis ilicifolia* o *Maythenus (sic) maguellanica*. Más que hendida, la punta del astil está acanalada unos dos o tres milímetros; en esa concavidad se coloca el apéndice basal de la punta, que luego es fuertemente atado con tiras de tripa cortadas a lo largo o de intestinos delgados. Esas tiras, estrechamente retorcidas, pasan en torno del astil; al secarse, mantienen firmemente unida la punta al astil. Para que la unión sea todavía más tenaz, agregan una sustancia pegajosa que no he podido identificar. No es verdad lo que dijo Lubbock⁴, que los fueguinos confeccionan sus flechas de modo que las puntas no ad-

hieren al astil y quedan en la herida cuando el astil es extraído.

Los salvajes de Fuegia no distinguen, como los indios de América del Norte, entre flechas de guerra y flechas para la caza: tienen un único tipo y por esto las puntas están tan firmemente ligadas al correspondiente astil, que este se saca de la herida junto con la punta.

Es verdaderamente notable el modo con el que se prepara una flecha. Los astiles son tomados de matas de *Berberis* con las manos, sin temer las espinas de las grandes y duras hojas y de las ramas; a veces, en el intento también la cabeza queda atrapada en medio del entrelazado zarzal tratando de alcanzar los retoños más rectos.

Las hojas, las ramitas y los nudos se cortan con un cuchillo (Figura 3), confeccionado con un grueso mejillón, o sea, un gran *Mytilus*. El mejillón es atado con tiras de cuero de foca⁵ a un guijarro redondeado largo, recogido de la playa o entre los detritos glaciales. Importa saber que entre la valva del *Mytilus* y el guijarro ponen un trapo cualquiera para impedir que el cuchillo se rompa, por los golpes que dan con él, al tallar leña, hueso, etc., o al ejercer presión cuando preparan las correas de cuero de foca. También es necesario señalar que el mejillón es recortado de modo tal que el borde se presenta a guisa de gubia afiladísima. El mejillón solo así reducido es llamado *galuf*; el cuchillo completo es *tucalapana*.

Para dejar lisos los astiles usan una toba roja y pedazos de piedra pómez⁶, de manera que ni una aspereza se encuentra en todo su largo de 70 cm, delgado en ambos extremos y grueso hacia el medio. El extremo opuesto a aquel en el que se encaja la punta tiene también una muesca, que sirve como punto de apoyo para la cuerda del arco. De una y otra parte están las dos

plumas, cortadas a lo largo del raquis y con una porción del mismo raquis de cuatro cm de largo; esas plumas son atadas con intestino delgado de ave, cortado a lo largo, al que se hace pasar a distancias casi iguales cada tres o cuatro barbas de las plumas (a las que toman de las timoneras con preferencia por sobre las remeras). Quedan así tan bien unidas al astil, que cualquiera se engaña creyendo que se trata de una única pluma pasada por la hendidura del astil y allí atada con la mencionada tripa; no obstante, avisa del engaño el hecho de que, por lo general, las dos plumas son de dos colores, blanco y negro.

La cuerda del arco está formada por un trenzado de nervios de guanaco o de foca. El arco es de madera de haya (*Fagus betuloides*) o de magnolia (*Drymis winteri*). El arco es llamado *paiana*; la punta de flecha, *yacush*; la plumilla, *aíon*; y el astil, *aiacu*. Es curioso el hecho de que el *Maythenus magellanicus* sea llamado con el mismo nombre, acaso porque esa planta sea la preferida para los astiles de las flechas.

El carcaj de cuero de foca es cómodo y contiene de diez a dieciséis flechas, que sobresalen entre diez y quince centímetros.

Arco, flechas y cuchillos son las únicas armas de los fueguinos oná, que habitan el este y el norte de la Tierra del Fuego, ocupando la parte más grande. Son cazadores, robustos, descendientes de los tsonaca o teuelci de Patagonia, con quienes tienen en común las bellas formas bien desarrolladas y de los que difieren poco: quizá también en la lengua, que en verdad no merece el nombre de articulada, pues sus sonidos son ásperos, roncós, guturales, algo similares al ruido que hace quien, fuertemente resfriado, quisiera aclararse la garganta. Se alimentan de carne, generalmente de guanaco, y hacen vida erran-

te, atravesando Tierra del Fuego de una parte a otra.

Los yahgan habitan la porción meridional de la gran isla, donde está establecida la misión inglesa, especialmente sobre las costas del canal Beagle y en las islas que están al sur. No tienen flechas ni arcos; es más, no he encontrado individuo alguno de esa raza que supiera prepararme una punta de flecha: ni aun Ukoko, Lory, Paiuan u otros, que son los menos estúpidos de esa tribu y que no solamente estuvieron en contacto con otras razas, sino que también salieron de Fuegia y estuvieron en las Islas Malvinas.

Esos salvajes usan arpones, lanzas y hondas. Los primeros (Figuras 4 y 5) están formados por un mango octogonal achatado de madera de haya o de magnolia, de dos metros y medio a tres de largo; en una hendidura del extremo más grueso llevan una punta de flecha (*sic*) hecha de hueso de ballena, de veinte a treinta centímetros de largo. Esa punta está unida al mango por medio de una tira de cuero de foca de veinte y más metros de largo. Con esa arma los fueguinos dan caza a las focas e incluso a las ballenas.

Las lanzas (Figura 6) tienen el mismo largo que los arpones, pero la punta –que mide entre 17 y 40 cm– tiene forma de sierra con seis hasta veinte dientes, y está sólidamente fijada al mango. Sirven para cazar animales acuáticos y aves.

El mango de los arpones o de las lanzas es llamado *caschumar*; el arpón, *schaia*; la lanza, *schoaschaia*; la punta ósea del arpón, *auaia*; y la de la lanza, *schschoaschaia*. Los mangos reciben forma octogonal y se los alisa con el *tucalapan* o con un simple *galuf* y toba roja o piedra pómez.

La honda es de cuero, como las hondas ordinarias: en las manos de un fueguino

es un arma tan terrible, que a distancia de veinticinco a treinta metros golpean con ella al animal más pequeño. Los guijarros utilizados no superan el tamaño de un huevo de gallina y son recogidos en las playas, pero especialmente en cercanías de los aluviones glaciales; las cabañas (*wigwan*) y las canoas siempre están provistas de ellos.

Los alaculuf, que constituirían la tercera tribu pero son de raza casi igual a los yahgan, habitan en el oeste de Tierra del Fuego y hasta Tres Montes, en la Patagonia chilena. Usan las mismas armas que los yahgan y los ona, pero las flechas son un poco más cortas (apenas superan los sesenta centímetros), los astiles no están bien alisados, las puntas de flecha están más toscamente confeccionadas y no tan bien aseguradas a los astiles, que allí son cortados con cuchillos de metal. Esos fueguinos están más frecuentemente en contacto que sus hermanos con los americanos y europeos que pasan en buques a vapor por el estrecho de Magallanes. También el carcaj es más chico, contiene menor número de flechas y está cosido de manera más tosca.

También se debe señalar una pequeña diferencia en lo que respecta a los mangos de sus arpones y lanzas: en lugar de octogonales o cilíndricos, son tal cual los sacaron de la Naturaleza, del soberbio si bien melancólico pino (*Libocedrus tetragonus*), al que ellos llaman *lipaim*.

Si a todo esto agregamos la canoa –la que es la obra más ingeniosa de esta pobre gente de Fuegia, pese a que durante los trescientos años transcurridos desde Drake hasta nosotros ha sido siempre la misma; esto es, un esquife de corteza de árbol cosida con barbas de ballena, tiritas de cuero de foca o junco, calafateado con

hojas y ramas de *Macrocystis* y con un esqueleto formado por ramitas hendidas al medio y dobladas en forma de arco-, si agregamos los cestitos de admirable factura (*tauala*, *caigin*, *taiapú*), hechos con una especie de junco (*Rostkovia grandiflora*), el *mappi* de los indígenas; el gran recipiente con asa para agua (*cala*) y el pequeño (*tucu*), hechos con corteza de *Maythenus magellanica* o de *Drymis winteri*, más raramente de cuero de foca; los collares de tripa de guanaco (comunes a los ona y alaculuf), de huesitos de ayer (*asch*) (comunes a las tres tribus) y otros de conchillas, más especialmente de dos especies de *Trochus* (*upusca* o *schonupusca*, según estén hechos con el *Trochus* chico o el grande), y los pedazos de pirita (iguales para los yahgan, *ci(a)ers* para los ona) para encender el fuego, nada más queda por decir en lo que respecta a armas, instrumentos y utensilios de los habitantes de Tierra del Fuego.

No obstante, no puedo pasar en silencio dos descubrimientos que pueden tener importancia en relación con lo que se ha hecho y lo que se hará seguidamente. Nuestro egregio Bove, al desenterrar algunos esqueletos fueguinos, halló en la poco profunda fosa junto a los huesos una bellísima punta (Figura 7), otra a la que le falta la punta (Figura 8) y la parte superior de una tercera, que después se perdió. Tienen dimensiones no ordinarias, tales que actualmente no se hallan ni entre los ona ni entre los alaculuf. Están confeccionadas con sílice impura –una rubia oscura, la otra casi negra– con manchitas metálicas que podrían ser de pirita de hierro (que, en algunos puntos, pone de manifiesto con algunas manchas amarillo-herrumbrosas la ya iniciada descomposición en limonita). Esas interesantísimas puntas son muy semejantes a las que se encuen-

tran en los paraderos de Patagonia, que seguidamente describiré. Esta sería otra más de tantas pruebas clarísimas de que los ona son verdaderos patagones, y que Tierra del Fuego es la última patria del hombre americano primitivo. Es sabido que los fueguinos ponen en la fosa junto a sus muertos puntas de flecha, de arpones y lanzas, hondas, etc., si se trata de varones, y cestillas e instrumentos de pesca, si son mujeres.

El otro descubrimiento sería este. El día 20 de junio debimos detenernos en la graciosa cova Geltrude, donde termina el canal Beagle y comienza el soberbio Brazo Noroeste, para dar sepultura al pobre Tispingir, pequeño fueguino que llevábamos a Punta Arenas para que fuera visto por un médico. La fosa fue excavada en una fina arena roja granate, entre lúgubres hayas y alegres magnolias, a los pies de uno de los majestuosos glaciares de la cordillera Darwin, que saludaba la triste ceremonia con salvas de artillería. Al excavar, junto con muchos huesos fragmentados, se halló la parte inferior de un hacha de hueso de ballena, magníficamente pulida, con filo muy bien conservado y en todo igual a los muchos objetos de diorita que describí de Calabria. No puedo dar el dibujo de ese objeto porque no lo poseo, pero puedo agregar que nada similar hallamos ni en Fuegia ni en la parte de Patagonia que visitamos.

Si ahora pasamos de Fuegia a Patagonia, tenemos este hecho: mientras en la primera encontramos a sus habitantes en la etapa de emplear armas e instrumentos líticos, en la segunda hace mucho tiempo han abandonado su uso pero encontramos puntas de flecha en número infinito diseminadas en los derrumbes de las inmensas cuencas de esa vastísima región

(que, tal como es hoy en día, bien puede ser llamada la Siberia de la República Argentina). Parece que todavía en tiempos de Sarmiento (1580) los patagones usaban arcos y flechas.

La cantidad de puntas de flecha, de lascas trabajadas, lascas de desecho, raspadores, etc., que encontramos dispersa en aquella extensísima región nos da testimonio de que esa tierra estuvo habitada por numerosísimas tribus salvajes, todas armadas con flechas, etc. En efecto: no es posible pasar de valle a monte por las orillas de cualquiera de los traicioneros ríos de esa tan interesante provincia argentina, sin hallar a cada paso indicios de paraderos de los primeros habitantes. Aun teniendo en cuenta los pocos cacharros desparramados, esos materiales llevan a pensar –por las condiciones de su elaboración– en el bárbaro o semibárbaro estado de aquellas primeras poblaciones.

Esas estaciones son llamadas “paraderos” por los argentinos y los españoles, y *caikes* por los indios.

Desde la pampa de Chascomús hasta el río Gallegos –el último río de la Patagonia– también nosotros encontramos en número inmenso puntas de flechas, jabalinas, raspadores, etc. Recordaré especialmente las orillas del río de Santa Cruz, del río Deseado, del Golfo Nuevo entre Puerto Roca y el Chubut, las del río Negro y otras que, si bien pocas, aún hoy se hallan a orillas de las lagunas Vitel y Chascomús.

Permítaseme una palabra sobre la sustancia y la forma como agregado a cuanto nos ha ofrecido al respecto el clarísimo profesor Strobel en los trabajos ya citados. En los objetos líticos de Patagonia predomina, en general, una sustancia negra que hasta ahora fue considerada un esquisto arcilloso muy compacto, y que a primera

vista yo también tomé por tal. Bajo la lupa, la fractura externa de la roca se asemeja efectivamente a un esquisto *chiastolítico*; también la lámina pulimentada muestra al microscopio la materia fundamental de un esquisto arcilloso de gran compactación, como los esquistos *chiastolítico od ottrelítico*, o sea, una materia fundamental isotrópica, semitransparente, en la que se ven muchísimas partículas negras, opacas, de forma no definida, y muchísimos cristales muy pequeños, prismáticos y de color blanco o incoloros. Pero observaciones más precisas, en las que, como siempre, me fue de gran ayuda el ilustre profesor Fischer, hacen conocer que esa roca es volcánica: una verdadera y bellísima traquita, en cuya materia fundamental isotrópica se ven en número infinito pequeñísimos cristales prismáticos que parecen resultado de la vitrificación de la misma materia fundamental. Las partículas negras son probablemente de magnetita, y las secciones de los cristales blancos o incoloros –con contornos diversos– corresponderían a verdaderos cristales de feldespato.

Siguen a continuación, en orden de abundancia, los jaspes, calcedonias, ágatas, cuarcitas, obsidianas, etcétera.

En cuanto a la forma, predomina el tipo con aletas casi horizontales y con pedúnculo largo, ancho, cortante (Figura 9): es el tipo que tiene mucha analogía con el de Tierra del Fuego, pero no lo encontré en la Pampa. Allí, a orillas de las ya mencionadas lagunas de Chascomús y Vitel, aparece el tipo triangular isósceles que ya describí en una noticia en el *Boletín de la Sociedad Geográfica Italiana* (abril de 1882, p. 311). El mismo tipo se halla en San Gabriel, si debo juzgar por algunas puntas de flechas que me regaló el señor Calisto Martini, italiano residente en Carmen de

Patagones; sin embargo, esas puntas son más largas, más gruesas, y se asemejan más a jabalinas que a puntas de flecha.

La forma que encontré el 16 de agosto entre Puerto Roca y Puerto Madryn, en el Golfo Nuevo, es curiosa. No hallé representantes de ese tipo en los preciados trabajos de Strobel y pocos son los que encontré en los museos. De esta forma hallé una punta entera y fragmentos de otras dos, siempre de sílice piromaca: debo señalar la presencia junto a ellas de una bellísima punta de flecha de ágata-calcedonia blanca, apedunculada, estupendamente trabajada y de punta muy alargada, en medio de cantidad inmensa de lascas todavía gruesas de obsidiana negra. Es el único paradero de Patagonia que me ofreció algún tiesto.

La punta entera, que aquí reproduzco (Figura 10), está muy bien retocada, con bordes afilados y aún más la muy cóncava porción superior, con trabajo verdaderamente menudo. Algo semejante existe en el Museo Prehistórico de Roma: en la colección Rosa del valle de Vibrata (provincia de Teramo), en la de los palafitos del lago de Garda, en la de sitios de los alrededores de Heluan (cerca de El Cairo, Egipto) y también –aunque con lascados muy toscos– en la colección de América del Norte del señor Elmer R. Reynolds, de Washington.

En un paradero del Cañadón Quemao, entre la Subdelegación de Santa Cruz y la Isla de los Leones, hallamos en la orilla derecha de ese valle preciosos objetos líticos de admirable factura, entre los que predomina el tipo almendrado. Allí es posible recoger en pocos minutos lascas de desecho de todos colores, de cuarcita, jaspé, ágata, calcedonia y especialmente obsidiana. Nada parecido muestran los otros paraderos que a cada paso se encuentran

en valles y montes de esa localidad, que pienso posterior a otras por presentar estos instrumentos más toscos, más rústicamente tallados.

En ese paradero hallé fragmentos de punzones y pequeñas puntas de flecha de obsidiana (Figura 11) de las que son llamadas votivas y que quizá son incompletas, pues en otra estación –que dista de la anterior unos diez minutos– encontré una punta pequeñísima (Figura 12), también de obsidiana y trabajada con el mayor esmero; tiene una punta agudísima, ciertamente se cuenta entre las más finas y elegantes de las que coleccioné, y es también la más pequeña de cuantas yo haya visto.

También reproduzco (Figura 13) grandes cuchillos o, mejor dicho, raspadores, a los que no encontré descriptos ni en la bella memoria de Strobel ni en otros trabajos. Son gruesos lascos de cuarcita o también –a veces– de la mencionada traquita, de ocho, nueve y hasta diez centímetros de largo. Están toscamente trabajados del lado convexo –el que se toma con la mano– y bastante bien tallados sobre el lado casi recto, que debía servir para raspar cueros, astiles, etcétera.

Agrego aquí también figuras de dos piezas incompletas encontradas en paraderos de la orilla derecha del río Santa Cruz: la primera (Figura 14) de la mencionada traquita, y la otra (figura 15) de ágata-calcedonia. Muestran con evidencia que los antiguos indios –a diferencia de los actuales fueguinos– confeccionaban sus puntas de flecha comenzando indiferentemente desde la punta y terminando con las aletas y el pedúnculo, como en la primera de esas piezas, o también en sentido contrario, como en la segunda.

Muchas cosas habría que decir en lo que respecta a las estaciones líticas de

Figura 1-16.

Patagonia: en especial aquellas que, sin duda, son hasta ahora desconocidas y por ende de sumo interés para la ciencia paleontológica. Sin embargo, por ahora me parece bastante lo dicho en torno de este tema, sobre el que retornaré con gusto si esta Accademia del Lincei quisiera recibir con benevolencia estas pocas páginas.

No obstante, no puedo cerrar este trabajo sin mencionar que también a mí, al igual que al Dr. Lund y al ilustre e infatigable señor Florentino Ameghino, aconteció encontrar huesos trabajados mezclados con los de grandes mamíferos del Pampeano. Por ahora ofrezco el dibujo de un alisador

de hueso (Figura 16), que hallé dentro de la mandíbula inferior de un *Toxodon burmeisteri* en un terreno situado sobre la playa izquierda del arroyo Tapalquén, a pocas horas de Azul. También sobre este tema de máxima importancia para nuestra historia —por cuanto demuestra evidentemente la convivencia del hombre con los grandes mamíferos— retornaré gustoso otra vez, tejiendo un poco de historia.

Fe de erratas: Figuras 1-16, las dimensiones de las figuras reducidas a la mitad del original.

NOTAS

1. Este artículo fue publicado en los Atti della Reale Accademia dei Lincei, año CCLXXX (1882-1883), en Roma, 1883, y se encuentra disponible en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, en la sección de Libros. La traducción que aquí se publica forma parte del Archivo de la Asociación de Investigaciones Antropológicas, ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y su traductor es desconocido. Dicho archivo conserva originales y traducciones de fuentes histórico-etnográficas y crónicas que hacen referencia a las poblaciones fueguinas. Original de la traducción cedida por Ernesto Luis Piana.

2. Strobel: *Materiali di Paletnologia comparata, raccolti in Sudamerica*. Parma, 1868.

3. Amontonamiento de *Macrocystis pyrifera*, el alga gigantesca de las regiones australes.

4. Lubbock: *Prehistoric times*. Londres, 1865.

5. Bajo el nombre de "foca" incluimos tanto a *Otaria jabata* como a *Arctocephalus australis*.

6. He mencionado a la piedra pómez (que los salvajes de Tierra del Fuego usan para alisar los astiles de sus flechas y también las costillas de ballena que sirven para puntas de arpones y lanzas), pero es necesario decir algunas palabras sobre el probable lugar de procedencia, pues en las porciones occidental y meridional de la Gran Isla faltan en absoluto las rocas volcánicas. Los indígenas dicen que recogen ese material en las costas de las islas Nueva y Lennox, adonde quizá sea llevada por las corrientes marinas desde el volcánico Pacífico o, más probablemente, desde las Shetland australes y regiones aún más bajas, por no decir desde el Erebus.

Con esto no pretendo negar la presencia de rocas volcánicas en Fuegia; antes bien, considero muy probable la existencia de conos de lava y de coladas basálticas en la vasta zona terciaria y cuaternaria que se extiende sobre toda la parte septentrional y buena parte de la oriental de Tierra del Fuego. Del mismo modo, en Patagonia meridional y –no lejos del mar– entre el río Gallegos y el estrecho de Magallanes se observan montículos que en los mapas llevan los nombres de Friars, Convents, North Hill, etc. No obstante, niego que haya cualquier roca volcánica en la porción occidental o en la meridional: al menos hasta bahía Sloggett, último lugar que exploramos.

Es verdad que sobre la misión de Usciuaia encontramos un monte que en los mapas lleva el nombre

Vulcano: el *Apaca* de los indígenas. No sé de quién habrá recibido ese monte tal nombre; no obstante, supongo que el valiente explorador que acaso navegaba por primera vez aquellos canales y así bautizó a esa característica y pintoresca cima (que en forma de cono perfecto se eleva más de mil metros por sobre el nivel del mar), habría sido inducido a hacerlo por algunas columnas de vapor que en los días bellos se elevan desde aquella cima, imitando bien las fumarolas de los volcanes, hasta transformar aquella esquistosa cima en un cono volcánico en estado de solfatara.

En el archipiélago fueguino hemos visto un número infinito, en las frías y secas mañanas de mayo y de junio, de penachos humeantes sobre las atrevidas agujas de esas horriblemente bellas montañas. ¡Quién sabe si esas nubecitas vaporosas, en forma de columna a veces oscura, otras blanqueadas por el sol, que vagan por el aire ya densas, ya ligeras como plumas, no habrán inducido por error también a otros viajeros al describir los volcanes del canal Smith y de la Cordillera Superior!